

О СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ НАРЕЧИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА С ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Профессиональная школа № 1 Ташкентского района

Учительница русского языка и литературы:

Кадирова Малика

При определении состава и объёма грамматического класса русских наречий перед исследователем встаёт ряд трудноразрешимых вопросов, обусловленных следующими факторами: узким или расширенным пониманием данного разряда слов, «характером квалификации членов вариантных и формообразовательных парадигм наречия (в частности, признание лексической самостоятельности/несамостоятельности акцентологических, фонетических и грамматических вариантов наречий, форм степеней сравнения)», частым и регулярным взаимодействием наречий с другими частями речи, неоднозначной квалификацией статуса адвербиальной единицы в отдельных языковых стратах и др¹. Синкретизм слов на -о, называющих различные состояния или выражающих оценки, приводит к тому, что определить, к какой части речи они принадлежат, становится затруднительным. Разграничение наречий и иных самостоятельных и служебных частей речи должно опираться на совокупность целого ряда критериев: словообразовательного, лексико-семантического, морфологического и синтаксического. Таким образом, в процессе квалификации частеречной принадлежности слова оказываются задействованы все уровни языка. Рассмотрим соотношение наречий со

¹ Савёлова, Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: дис. ... докт. филол. наук : 10.02.01 / Л.А. Савёлова. – Северодвинск, 2009, с. 88.

смежными по значению, форме и функциям языковыми и речевыми явлениями.

Большинство качественных прилагательных и образованных от них наречий обладает степенями сравнения: положительной (строгий, строго), сравнительной (компаративом) (строже) и превосходной (суперлативом) (строжайший – строжайше). Говоря о компаративе прилагательных, авторы академической грамматики отмечают: «это форма прилагательного, обозначающая, что названный ею качественный признак представлен в большей степени, чем тот же признак, названный формой положительной степени»².

В современной лексикографической практике нередко наблюдается расширительное понимание наречий, о чём упоминается в исследованиях, посвящённых семантике и функционированию наречий. Например, в класс наречий включаются такие падежные или предложно-падежные формы имён с обстоятельственным значением, как *бандеролью, баллотировкой, без интереса, без ущерба, в молодости; в полоску* и др. В то же время некоторые учёные рассматривают состав наречной лексики очень узко и «отказывают» существительным в способности к адвербиализации.

Большинство современных толковых словарей «признаёт» факт адвербиализации деепричастий в описанных выше условиях. Так, употребление одиночного деепричастия несовершенного вида при глаголе в позиции необособленного обстоятельства рассматривается как переход такого деепричастия в наречие. Факт адвербиализации деепричастий, однако, отражается в словарях непоследовательно. В подтверждение этому

² Русская грамматика: в 2-х т. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемистику. Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. –М.: Наука, 2004. с. 560.

можно привести квалификацию слов *молча* и *лёжа* в ряде словарей:

1) молча – нареч. 1. Сохраняя молчание, ничего не говоря. Идти м. М. смотреть друг на друга. М. любоваться природой. 2. Не протестуя, безропотно, покорно. М. переносить удары судьбы; лёжа – нареч. В лежачем положении.

2) молча – нареч. Ничего не говоря. М. отошёл; лёжа – форма глагола лежать;³

3) молча – не зафиксировано; лёжа – форма глагола лежать;

4) молча – нареч. 1. Сохраняя молчание. 2. безропотно, не протестуя лёжа – нареч. В лежачем положении⁴.

Исходя из словарных дефиниций, можно сделать вывод, что одиночные необособленные деепричастия в приглагольной позиции, которые имеют синонимы в классе наречий (*молча – молчаливо, тихо, беззвучно* и др.) и способны развивать переносные значения, обычно признаются составителями словарей наречиями.

В частности, М.В. Всеволодова показывает различие между наречием и предлогом на конкретном языковом материале. В словосочетании *подойти ближе / близко к окну* выделенные слова, по её мнению, являются наречием или компаративом, поскольку их можно легко изъять без ущерба для смысла, а в сочетании слов *стоять ближе / близко к окну* выделенные лексемы «суть первоначальные предлоги», так как их нельзя элиминировать

³ Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2011. – 1174 с.

⁴ Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М. : Аделант, 2013. – 800 с.

из контекстного окружения⁵.

Итак, обзор классических и современных работ, посвящённых установлению границ адвербиального класса слов, показал, что вопрос о соотносительности наречий с другими языковыми и речевыми явлениями, остаётся открытым и дискуссионным в современной лингвистике.

Литература

Всеволодова, М. В. Грамматические аспекты русских предложных единиц: типология, структура, синтагматика и синтаксические модификации / М.В. Всеволодова // Вопросы языкознания. – 2010. –№ 4. – С. 3-26.

Русская грамматика: в 2-х т. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемику. Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. –М.: Наука, 2004. –789 с.

Савёлова, Л.А. Семантика и прагматика русского наречия: дис. ... докт. филол. наук : 10.02.01 / Л.А. Савёлова. – Северодвинск, 2009. – 386 с.

Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2011. – 1174 с.

Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М. : Аделант, 2013. – 800 с.

⁵ Всеволодова, М. В. Грамматические аспекты русских предложных единиц: типология, структура, синтагматика и синтаксические модификации / М.В. Всеволодова // Вопросы языкознания. – 2010. –№ 4. – с. 11.